

LA DIMENSIÓN POLÍTICO-PEDAGÓGICA EN EL DERECHO AL ACCESO A UNA VIVIENDA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA.

The political-educations dimension in the right to access to the house: A review systemat.

Valeria de Ormaechea.

Universidad de Barcelona,
Barcelona, España.

valedeormaechea@ub.edu

 <https://orcid.org/0000-0002-5742-4408>

Miriam Comet Donoso.

Universidad de Barcelona,
Barcelona, España.

miriamcomet@ub.edu

 <https://orcid.org/0000-0003-2738-6217>

Pilar Folgueiras Bertomeu.

Universidad de Barcelona,
Barcelona, España.

pfolgueiras@ub.edu

 <https://orcid.org/0000-0002-1343-0312>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10032115>

RESUMEN

El presente artículo recoge una revisión sistemática que tiene como finalidad identificar el estado del arte referido a la relación entre los movimientos sociales por el derecho a la vivienda y su potencial pedagógico. Para realizar la revisión sistemática se ha seguido el método PRISMA. El método seguido nos ha permitido identificar 15 artículos que cumplen con la finalidad del trabajo. Los resultados encontrados se organizan en tres categorías: 1) formación y educación popular 2) subjetivación y formas de resistencia al neoliberalismo 3) desafíos a la agenda neoliberal. A pesar de que el número de trabajos encontrados no ha sido elevado, el análisis de estos nos permite identificar una relación entre los movimientos sociales vinculados al derecho a la vivienda y su potencial pedagógico. Por otro lado, se detecta como la cuestión de género vinculada a la vivienda y su politización es un aspecto sensiblemente significativo que no está lo suficientemente explorado.

Palabras claves: Movimientos sociales, pedagogía, derecho a la vivienda, revisión sistemática.

ABSTRACT

This article focuses on a systematic review. The objective of this review is to identify the state of the art in the relationship between social movements for the right to housing and its pedagogical potential. The PRISMA method was used to carry out the systematic review. The PRISMA method allowed us to identify 15 articles that comply with the objective established. The results found are organized into three categories: 1) training and popular education 2) subjectivation and forms of resistance to neoliberalism 3) challenges to the neoliberal agenda. Although the number of identified works was not extensive, the analysis of these articles enables us to identify a relationship between social movements advocating for the right to housing and their pedagogical potential. Furthermore, it is evident that the gender issue related to housing and its politicization is a significantly impactful aspect that has not been sufficiently explored.

Keywords: Social movements, pedagogy, right to housing, systematic review.

RECIBIDO: 05/07/2023

ACEPTADO: 09/09/2023

INTRODUCCIÓN

El presente artículo indaga en las prácticas educativas y formativas en los movimientos urbanos, específicamente en aquellos vinculados al derecho a la vivienda. Para ello realizamos una revisión sistemática de la literatura siguiendo el modelo PRISMA, con la finalidad de identificar el estado del arte referido a la relación entre los movimientos sociales o movimientos populares por el derecho a la vivienda y su potencial pedagógico.

Entendemos aquí lo educativo en sentido amplio, incluyendo tanto aquellas prácticas y experiencias que tienen una intencionalidad pedagógica como aquellas que en su hacer producen procesos formativos para las personas o para los colectivos involucrados. Pensar los espacios de organización y participación social como lugares de formación nos lleva a analizar la dimensión político-pedagógica, un ámbito que -si bien ha sido la base de las experiencias y teorizaciones vinculadas a la Educación Popular a lo largo de todo el siglo XX- pareciera que en el contexto español no ha sido lo suficientemente tratada y actualizada.

A modo de contextualización hay que decir que durante los años 90 y principios del siglo XXI, se produce un ciclo de movilizaciones y luchas como reacción a las políticas neoliberales de ajuste económico impuestas a nivel global que evidencian, tanto en el contexto latinoamericano como en el europeo, el surgimiento de nuevos actores sociales. Más allá de los debates suscitados en torno a la interpretación de lo que representa esta emergencia, podríamos decir que los movimientos sociales o populares cobran especial interés para las ciencias sociales y específicamente en su articulación con el ámbito educativo (Caldart, 2011; Machado, 2020; Machi, 2012, 2013; Medina, 2015; Zibechi, 2016).

La novedad que traen dichas experiencias es lograr poner en relación un escenario de crisis multidimensional, para muchos civilizatoria, con la defensa de los territorios o los servicios públicos generando, en algunos casos, respuestas ante demandas concretas vinculadas al trabajo, la vivienda, la salud, la educación, el transporte o la energía. Vemos en la literatura que un elemento significativo de estas experiencias es que progresivamente pasan de ser interpretadas como un objeto de estudio a pensarse como sujetos activos en la interpretación de su propia condición Gluz (2013). Al mismo tiempo que logran vetar y desactivar a nivel social cierto imaginario en relación con el progreso, el consumo o a asumir la defensa de los territorios frente a la especulación, el despojo y extracción de recursos. Se ponen en evidencia lógicas que, lejos de mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones, las agravan y subordinan a dinámicas de dependencia. Así, en las últimas décadas, las prácticas y acciones surgidas de estas reivindicaciones fueron retomadas e interpretadas en tanto espacios formativos donde se generan saberes y conocimientos situados (de Ormaechea, 2018; Escobar, 2017; Machado, 2020; Schuster, 2005), renovado el interés en la dimensión político-pedagógica que en cierta forma había sido abandonada durante la década de los 80 y 90 (Barral, 2009; Medina et al, 2015).

En torno a estas emergencias, Gluz (2013) las define en la medida que se acercan a las siguientes coordenadas: a) la relación con lo político y con las políticas a través del cuestionamiento a las relaciones de dominación, b) la articulación de intereses por fuera del sistema político institucional c) la heterogeneidad de los actores sociales y del tipo de acciones colectivas d) su surgimiento desde los márgenes e) y un fuerte anclaje territorial.

En estos casos se sostiene que las prácticas y experiencias que se ponen

en juego pueden pensarse como sujetos educativos en sí mismos. Como espacio-tiempos en el que las personas que participan y las acciones que de ellas emergen pueden interpretarse como “principio pedagógico”, más allá de que tengan o no intencionalidad pedagógica (Caldart, 2011, Zibechi, 2007, 2016). Así, pensar los espacios de organización y participación social como lugares formativos supone reconocer la capacidad y autoridad que poseen en la producción de conocimientos y saberes en y desde su propia práctica.

En este sentido, hoy cobra especial interés actualizar esta temática a la luz del nuevo contexto en el que la mercantilización de las ciudades y la consecuente crisis habitacional toma un alcance global donde se materializan y confluyen distintas formas de desposesión y exclusión social. Una problemática que ya no tiene como centro de afectación a ciertos colectivos o determinados países, sino que abarca cada vez más amplios sectores sociales independientemente del ámbito geográfico. Una condición en la que el movimiento de lucha por la vivienda toma una especial relevancia en el panorama actual (Ballesteros et al., 2022; Finnegan et al., 2021; Rolnik, 2020; Silver et al., 2021).

MÉTODO

Este trabajo tiene como finalidad identificar el estado del arte referido

a la relación entre los movimientos sociales por el derecho a la vivienda y su potencial pedagógico, dando respuesta a este objetivo a través de una revisión sistemática. Así como responder a la pregunta de investigación: ¿En qué sentido los movimientos urbanos por el derecho a la vivienda pueden pensarse como espacios formativos y de subjetivación política?

Por rigurosidad y cumplimiento con los criterios de calidad, se ha seguido las fases estandarizadas que atienden a la declaración PRISMA para revisiones sistemáticas (Robleda, 2019; Urrútia y Bonfill, 2010, Sánchez-Serrano et al., 2022), y se ha hecho la selección mediante criterios explícitos y reproducibles que serán expuestos a continuación. Finalmente, se presentará la síntesis de los datos obtenidos y la interpretación de los resultados.

DEFINICIÓN DE CRITERIOS

Los criterios de selección responden a artículos científicos, publicados en abierto y disponibles para su consulta en las bases de datos Web of Science (WOS) y SCOPUS.

La siguiente tabla indica la definición del criterio de búsqueda para estas bases de datos.

TABLA 1
Criterios de selección

Criterios de selección	Definición de criterio de búsqueda
Tipología	Artículo científico original o de revisión de Open Acces. Así mismo, pertenecen a revistas con revisión por pares, que han superado un proceso riguroso para estar incluidas en WOS y SCOPUS dentro de las áreas de ciencias sociales.
Rango de fecha	Con el objetivo de facilitar información de la última década, se limita la búsqueda del 2013 a enero del 2023.
Objeto de estudio	Como descriptores de búsqueda se utilizan “pedagogía”, “educación”, “educación popular”, “movimientos populares”, “movimientos sociales”, vivienda, habitat, derecho a la vivienda. Conviene señalar que todas ellas son palabras que aparecen en Tesauro de la UB con excepción de “movimientos urbanos”.
Idiomas	Español e inglés

PROCESO DE EXTRACCIÓN DE DATOS

- En una primera búsqueda se encuentran un total de 199 artículos en WOS en español y 1.135 en inglés. En el caso de SCOPUS se hallaron 2.763 artículos. De esta primera búsqueda se descartan aquellos artículos relacionados con arquitectura y/o construcción, área temática que se aparta del objeto de estudio. Se afinan los términos de búsqueda y se establecen, teniendo en cuenta los criterios de selección (tabla 1), el resultado es el siguiente: WOS pedagogia OR educ* OR “educación popular” AND “movimientos populares” OR “movimientos sociales” OR “movimientos urbanos” AND vivienda OR habitat OR “derecho a la vivienda” (n=4)
- WOS education OR “popular education” OR pedagogy AND “social movement” OR “popular movements” OR “urban movements” AND housing OR “right to housing” (n=9)
- SCOPUS education OR “popular education” OR pedagogy AND “social movement” OR “popular movements” OR “urban movements” AND housing OR “right to housing” (n=55)

Finalmente, se aplican los criterios de inclusión y se excluyen actas de congreso, capítulos de libro, libro u otro tipo de publicaciones, así como artículos de revista en una lengua diferente a inglés o español. Los artículos incluidos en ambas bases de datos se contabilizan como un solo trabajo, descartándose, así, las duplicaciones

Establecer criterios de exclusión:

- Se toman los restantes para el cribado, a través de la lectura del título y resumen (en

el caso de no quedar claro se accede al texto completo) y tomando como criterios de exclusión que no se ajustaran a la temática del objeto de estudio. Siguiendo las recomendaciones de la literatura referida al método PRISMA se toman como resultado 15 artículos (Sánchez-Serrano et al., 2022).

Establecer criterios de inclusión:

- Hablan de la relación entre pedagogía y movimientos sociales, populares o urbanos.
- Hablan de la relación entre pedagogía y movimientos sociales, populares o urbanos específicamente vinculados al tema de la vivienda.
- Contienen un componente educativo o socioeducativo. Esto quiere decir que la parte educativa está presente, entendiendo la educación como aquella actividad que pretende desarrollar capacidades y habilidades en los participantes y que incluyen uno o varios de sus pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a estar (Delors, 1996)
- Partiendo de una definición amplia del componente educativo y su dimensión político-pedagógica se incluye el ámbito de los cuidados.
- Presenta ejemplos, experiencias de resistencia o alternativas a la vulneración del derecho a la vivienda.

FIGURA 1
Diagrama de flujo

Fuente: elaboración propia

RESULTADOS

Todos los estudios seleccionados fueron revisados por pares y publicados en revistas científicas. Siguiendo la temática y la pregunta de investigación el período de publicación de los trabajos se ubica entre el 2013-2023, habiéndose publicado más de la mitad de los artículos seleccionados entre el 2020 y 2023 (N=10). Dos de ellos ^(9 y 11) no cumplen exactamente con esta franja temporal, aunque en WOS y en SCOPUS aparecen dentro de nuestra búsqueda. La razón de inclusión se debe a que en el primer caso ⁽⁹⁾ fue publicado meses antes en formato papel y luego, en 2013, en formato virtual. En el segundo caso ⁽¹¹⁾ se consultó con fuentes expertas y no es suficientemente clarificadora la fecha de publicación. Así mismo, debido a su pertinencia, tres de los artículos fueron seleccionados siguiendo el método bola de nieve a partir de los artículos de origen. Respecto a la distribución geográfica en la que se

llevaron a cabo los estudios encontramos 3 en EEUU ^(4, 6 y 10), 2 en España ^(9 y 15), 1 en India ⁽³⁾, 1 en Canadá ⁽¹¹⁾, 1 en Uruguay ⁽¹⁾, 1 en Namibia ⁽⁷⁾, 1 en México ⁽¹²⁾, 1 en Italia ⁽¹³⁾, 1 en Argentina ⁽¹⁴⁾ y 1 Chile ⁽³⁾, 2 en España ^(8 y 5). En las búsquedas realizadas vemos que la distribución geográfica es significativamente dispersa.

En 14 de los estudios seleccionados se hace referencia a experiencias concretas vinculadas al tema de estudio y uno es una revisión sistemática. A partir de los resultados obtenidos, se toman como categorías de análisis, las siguientes:

- Formación y educación popular
- Subjetivación
- Formas de resistencia al neoliberalismo

Las tres categorías fueron previamente elaboradas y guiaron la lectura y análisis de los artículos. Una cuarta quedó descartada por no tener una representatividad suficiente en los trabajos escogidos. Hay que decir que estas categorías están íntimamente vinculadas entre sí, es más, podríamos afirmar que forman parte de un mismo continuum que no es lineal, sino que la interrelación que presentan es constitutiva de cada una de ellas.

La educación popular y su carácter formativo

La dimensión político-pedagógica se expresa claramente en todos los artículos (n= 15). En ellos se destaca particularmente la importancia de la organización comunitaria de base como poder y acción colectiva para dar respuesta a los problemas cotidianos y cómo estos tienen efectos formativos para las personas o colectivos involucrados ^(1, 2, 4, 9, 11,13 y 14). Aquí lo educativo no sólo evoca la capacitación o hace referencia a instancias con una finalidad pedagógica, sino a una serie de procesos y acciones que

tienen efectos constitutivos para las personas implicadas. Por esta razón está especialmente vinculada con los procesos de subjetivación que tanto interés tienen para las ciencias sociales y en particular para el ámbito educativo ^(1, 2, 7, 13 y 14).

En cuanto a las habilidades que se mencionan refieren al desarrollo de la capacidad organizativa, al trabajo cooperativo, como así también a la comunicación y análisis crítico de la realidad desde una perspectiva dialógica y relacional ^(1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 y 14).

Los procesos de aprendizaje en general hacen referencia a la resolución de conflictos, a la capacidad de articulaciones y alianzas con otras instituciones y organizaciones o a la negociación con instancias gubernamentales. Específicamente se mencionan aprendizajes que están vinculados al manejo de las TIC, tanto para convocar la movilización social como para facilitar procesos organizativos. Así también se hace referencia a herramientas de comunicación y liderazgo, se puntualizan aprendizajes que implican un mayor dominio de la lengua vehicular o a la comprensión, redacción y producción de documentos ^(4, 7, 9, 11 y 14). En cuanto a los aprendizajes directamente relacionados con lo habitacional y la lucha por el derecho a la vivienda se mencionan la adquisición de aprendizajes de tipo técnico constructivos, de gestión y administración ^(9, 11 y 14). Haciéndose especial mención a aquellos vinculados a la gobernabilidad y democracia en varios sentidos: a) a la capacidad de autogobierno y trabajo colaborativo, b) a una fuerte disposición hacia el bien común, c) a la toma de decisiones, d) a la capacidad de escucha e interpretación, e) a la creación de consensos donde se ponen en juego una serie de habilidades interpersonales ^(1, 2, 11, 12, 13 y 14).

En los artículos que describen experiencias concretas de cooperativas o de ocupación de viviendas se expli-

cita la relación e impronta que ha dejado en ellas la Educación Popular ^(1, 2, 3, 9, 11 y 12). En este sentido, se reconocen como educativos los dispositivos que ponen en diálogo y problematizan el contexto sociopolítico en el cual se dan dichas experiencias y la propia organización. Este vínculo entre lo organizativo y el contexto produce procesos de socialización política que amplían los espacios de poder y autonomía de sectores vulnerabilizados, algo que es central para la Educación Popular.

Asimismo, en las experiencias mencionadas de los barrios o las ciudades se nombran prácticas y modos de hacer capaces de producir conocimiento con un impacto transformador en varios sentidos ^(1, 2, 3), incluido el epistemológico. Así, la multiplicidad de conocimientos que se activan y movilizan en los procesos de desarrollo urbano informal plantea preguntas sobre ¿qué cuenta cómo conocimiento? o ¿el conocimiento de quién/quienes es el que cuenta?⁽³⁾. Interrogantes que producen tensiones y desplazamientos en el campo epistémico.

En la literatura se hace especial mención a las pedagogías críticas, pues estas logran poner en relación los saberes y conocimientos negados históricamente con la marginación estructural y el legado colonial que se objetiviza de distintas formas en el tema habitacional. Estos elementos se interceptan y materializan tanto en la escasez y calidad de las viviendas, como en los desplazamientos territoriales que se producen dentro y fuera en las propias ciudades ^(2, 3, 9, 12).

Incluso, Geetika et al., (2021) hablan de pedagogías urbanas cuya importancia va más allá de lo urbano como lugar de aprendizaje y proponen una interpretación del urbanismo del Sur global en dos sentidos. Por un lado, ampliando el valor de la capacidad de agencia epistémica a múltiples actores urbanos como son los movimientos sociales, las personas involucradas en es-

tos procesos y las instituciones de educación superior. Y por otro, señalan cómo las pedagogías críticas abordan las injusticias epistémicas que reproducen, reeditan y perpetúan formas de planificación urbana colonial, excluyentes y disciplinarias⁽³⁾. En dos de los artículos^(13 y 14) –si bien no se hace mención explícita a la educación popular– podemos afirmar que en él se encuentran presentes la mayor parte de los aspectos mencionados en esta categoría.

Procesos formativos y subjetivación política

Vemos en la literatura que la participación e implicación en los asuntos comunes suponen procesos constitutivos complejos de socialización que forman y transforman subjetivamente. En particular cuando se trata de la defensa del territorio y/o de la vivienda se mencionan elementos como el sentido de pertenencia, la reconfiguración de la identidad, la reformulación de los marcos de referencia o el aprendizaje de nuevas habilidades que conllevan formas propias de autogobierno en un sentido amplio^(12 y 14). En esta línea, los artículos seleccionados constatan que la acción social es inseparable de la idea de sujeto, pues todo proceso de subjetivación trae consigo el deseo y la necesidad de producir cambios sobre aquello que aparece en forma de malestar, opresión o injusticia. Algo que se presenta como condición de posibilidad de toda acción colectiva (Arriagada, 2016)^(4, 11, 12, 13, 14 y 15).

En relación con la identidad, se menciona la reflexión crítica y dialógica por medio de la cual las personas logran ampliar la comprensión política, histórica y cultural problematizando así nociones como pobreza, raza o etnicidad. Ideas que simplifican las identidades que les han sido impuestas tanto a las personas como a los barrios que habitan. Esta toma de conciencia produce un cambio de perspectiva que otorga nuevos significados y aumenta la sensibilidad en

relación con la diversidad y la justicia social, recuperando el valor de aquello que había sido previamente devuelto^(9, 11, 12 y 14).

También se hace alusión al sentido de pertenencia y el reconocimiento de la potencialidad colectiva por medio de la cual las personas resignifican el entorno y la comunidad ampliando la capacidad de incidencia en el entorno^(2, 4, 7, 9, 13 y 14). Así, estos espacios se convierten en lugares que catalizan el desarrollo sociopolítico de las personas que se implican en estas acciones politizando el hacer colectivo (Kirshner y Ginwright, 2012).

En esta línea, Caciagli (2019) propone la noción de “lugares educativos de resistencia” para dar cuenta de la interrelación entre espacialidad como lugar habitado y las estrategias desarrolladas en la ocupación de viviendas deshabitadas. De este modo, las estrategias no son sólo interpretadas como un instrumento utilizado intencionadamente por los sujetos, sino más bien un legado que, reproduciéndose a sí mismo a partir de prácticas concretas, conforma también el contexto y a los propios sujetos en términos de politización. Así, la configuración espacial, estrategia y subjetivación quedan profundamente imbricadas⁽¹³⁾.

Cabe señalar que en relación con el género, uno de los artículos aborda el tema de la percepción y autopercepción del liderazgo que se da en estos espacios y en particular cómo se construye y qué característica tiene este rol cuando es ejercido por mujeres de sectores populares⁽⁷⁾.

Por último, dos de los artículos se centra en como la lucha por proporcionar bienes o servicios públicos transforma a la ciudadanía en agente clave en la formulación e implementación de estos espacios, pasando de “usuarios pasivos” a sujetos que toman decisiones, (auto)gestionan, planifican y diseñan estos servicios^(13, 14 y 15).

Desafíos a la agenda neoliberal

Observamos en los artículos seleccionados un marcado interés por señalar y recuperar alternativas que desafían y desestabiliza la agenda neoliberal^(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15). Esta disputa toma diversas formas, como la construcción de nuevas identidades, modos novedosos de relacionarse, la ruptura de la dicotomía entre saber y conocimiento, la transferencia de habilidades, el cambio del estilo de vida o la resignificación y actualización de las luchas. En general, se considera que estos temas representan un cambio de paradigma en la manera de entender y enfrentar los desafíos sociales^(1, 2, 12, 13 y 15).

Los espacios de participación política por el derecho a la vivienda y la ciudad parecerían poner en primer plano la noción de comunidad y ayuda mutua como modos de resistencia a la lógica individualizante que caracteriza la racionalidad neoliberal. Estas luchas despliegan y llevan a la práctica la idea del derecho a la ciudad tal como planeaba Henry Lefebvre a finales de los años '60 (Lefebvre, 1968). Así, los sectores de bajos ingresos reivindicán y demandan el derecho a vivir en las áreas centrales donde tienen acceso a las redes y circuitos de servicios, información e intercambio de la ciudad^(13 y 14).

A nivel organizativo y decisorio suelen tomar la forma asamblearia promoviendo modos de democracia participativa y eludiendo las lógicas partidistas y de representación en la política institucional como al interior de las propias organizaciones^(2, 3, 5, 11, 13 y 14). Además, buscan fomentar comportamientos de solidaridad, autoterminación y ayuda mutua, creando espacios seguros (Raimondi, 2019; Polanska y Weldon, 2020) que preñen el bien común^(2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14). Otro aspecto distintivo, es la continuidad y capacidad de articulación con otras luchas como el movimiento vecinal, las demandas en relación con las leyes de extranjería y condiciones

de vida de la población migrante o el empoderamiento de sectores feminizados^(2, 3, 5, 11, 12 y 15).

Por otro lado, en cuanto a lo formativo estas comunidades adoptan una postura crítica hacia la educación en tanto institución que reproduce las desigualdades sociales y ofrecen formas novedosas de formación generalmente dispersas y en espacios informales (Polanska y Weldon, 2020). Lo que cobra interés de estas modalidades es que logran romper con las formas convencionales de hacer y conocer, incluso con la universalidad del conocimiento cuestionando la visión propietaria, restrictiva y etnocéntrica del conocimiento y de la información^(4 y 12).

También se da una crítica a la gestión de los servicios públicos del Estado y se señala las grandes limitaciones que presenta. En este sentido, estas iniciativas son espacios de confrontación y autonomía frente a las autoridades estatales y se convierten en formas de oponerse a la gestión privada de lo público. Aunque se tratan de remedios parciales para el problema endémico del sistema neoliberal⁽¹⁵⁾, se señala que este tipo de participación e implicación es capaz de promover y tener una incidencia significativa en las políticas públicas en relación a la vivienda y en los barrios^(13 y 14).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir de la revisión sistemática de la literatura existente y partiendo de los criterios de calidad establecidos por la declaración PRISMA (Robleda, 2019; Urrútia y Bonfill, 2010) se ha identificado la relación entre los movimientos sociales vinculados al derecho a la vivienda y su potencial pedagógico. En este sentido y partiendo de las tres categorías expuestas constatamos que en los artículos analizados emerge la dimensión político-pedagógica en algunos casos haciendo alusión explícita a la Educación Popular y en otros asumiendo

varios de sus postulados como: la importancia de las pedagogías críticas, decoloniales y feministas, la capacitación de los sujetos que participan como eje vertebrador de las luchas, la acción como productora de saber y conocimiento teórico, la capacidad transformativa del entorno y los sujetos y la acción dirigida al bien común.

En estos trabajos vemos como se rompe con la relación directa entre exclusión social y falta de participación, de horizontes comunes o imaginarios futuros. Por el contrario, vemos como el lazo social sigue operando como capacidad de fuerza e incidencia política. Esta vinculación, aunque no está exenta de desigualdades y contradicciones, es capaz de proveer reconocimiento, sentido de pertenencia o filiación (de Ormaechea, 2018; Duschatzky y Corea, 2002). Por ello son espacios significativos de formación y subjetivación.

Así, frente al despojo del territorio y del derecho a de vivienda, se van estableciendo nuevas formas de defensa que dan lugar a procesos formativos y de subjetivación política. Se señala que dichos procesos se producen siempre en lugares concretos, donde se materializa el pasaje de objeto a sujeto de acción e investigación (de Ormaechea, 2018; Gluz, 2013; Machado 2020) (En cuanto al género sólo un artículo ⁽⁷⁾ aborda específicamente la cuestión de género y la vivienda (Barnes et al., 2017). No obstante, en otro de los artículos que describe las cooperativas autogestoriales promovidas por el MOI (movimiento organizado de inquilinos) ^{si} se mencionan los cambios positivos que se producen con las mejoras habitacionales en la vida de las mujeres (Rodríguez. Sobre todo, para aquellas que se encuentran expuestas a un ambiente de violencia e inseguridad en los asentamientos precarios, la calle, el trabajo. Incluso, puede revertir o declinar la infravaloración de su trabajo. Aquí se menciona también que las mejoras en las necesidades bá-

sicas vinculadas al hogar benefician especialmente a las mujeres pues pueden recuperar espacios y tiempo para sí y la comunidad.

Con relación a las limitaciones y perspectiva de este trabajo consideramos que la cuestión de género vinculada a la vivienda y su politización es un aspecto sensiblemente significativo que no está lo suficientemente explorado. En este sentido, también nos encontramos con que hay poca literatura científica que vincule los procesos formativos y los movimientos por el derecho a la vivienda específicamente. Hacerlo desde una perspectiva de género seguramente podría ayudarnos a comprender cómo se objetiva el problema habitacional en la vida de las mujeres o de las personas que asumen tareas reproductivas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anand, G., Lall, R., Wesely, J., y Allen, A. (2022). One Amongst Many: higher education institutions in an ecosystem of urban pedagogies. *Educação & Realidade*, 46 <http://dx.doi.org/10.1590/2175-6236118080>

Arriagada, N. (2016). Identidad y subjetivación política en el Movimiento por la salud digna en Chiloé». *Polis. Revista Latinoamericana*, 44. <http://journals.openedition.org/polis/11904>

Asara, V. (2019). The redefinition and co-production of public services by urban movements. The Can Batlló social innovation in Barcelona. *Partecipazione e conflitto*, 12(2), 539-565.

Ballesteros-Quilez, J., Rivera Vargas, P., y Jacovkis Halperin, J. (2022). Counter hegemony, popular education, and resistances: A systematic literature review on the squatters' movement. *Frontiers in Psychology*, 2022, vol. 13, 1-14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1030379>

Baraldo, N. (2009). Movimientos sociales y educación en Argentina: una aproximación a los estudios re-

cientes. *Eccos Revista Científica*, 11(1), 77-93.

Barnes, S. L., Cowser, A., y Guierrez, T. A. (2017). Leadership Amidst Poverty: a Mixed-Methodological Analysis of the Shack Dweller Federation of Namibia. *Journal of African American Studies*, 21, 216-235. <https://www.jstor.org/stable/44508208>

Beck, S. (2016). Knowledge Production and Emancipatory Social Movements from the Heart of Globalised Hipsterdom, Williamsburg, Brooklyn. *Anthropology in Action*, 23(1), 22-30. <https://doi.org/10.3167/aia.2016.230104>

Caciagli, C. (2019). Housing squats as "educational sites of resistance": The process of movement social base formation in the struggle for the house. *Antipode*, 51(3), 730-749. <https://doi.org/10.1111/anti.12515>

Caldart, R. S. (2011). El MST y la formación de los sin tierra: el movimiento social como principio educativo. En Resende-Caldart (2011). *Escuela de Ciudadanía*. Buenos Aires: Centro Nueva Tierra.

Christens, B. D., Gupta, J., y Speer, P. W. (2021). Community organizing: Studying the development and exercise of grassroots power. *Journal of Community Psychology*, 49(8), 3001-3016. <https://doi.org/10.1002/jcop.22700>

de Ormaechea, V. (2018). *Los procesos formativos en los momentos de autoorganización colectiva* (Doctoral inédita, UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=221392>

Delors, J. (1996). de la publicación: La Educación Encierra un Tesoro. *Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI*. *Laurus*, 14(26), 136-167.

Duschatzky, S. y Corea, C. (2002). *Chicos en banda: los caminos de la*

subjetividad en el declive de las instituciones. Buenos Aires: Paidós.

Escobar, A. (2017). Desde abajo, por la izquierda, y con la tierra: La diferencia de Abya Yala/Afro/Latino/América. En C. Walsh (ed.), *Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Tomo II*, (pp. 55-75). Ediciones Abya-Yala.

Finnegan, F., McCrean, N., y Chasida, N. N. (2021). Community development and financialization: making the connections. *Community Development Journal*, 56(1), 1-20. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsaa057>

Geetika Anand, Ruchika Lall, Julia Wesely, & Adriana Allen. (2021). One Amongst Many: higher education institutions in an ecosystem of urban pedagogies. *Educação e Realidade*, 46(4).

Gluz, N. (2013). *Las luchas populares por el derecho a la educación: experiencias educativas de movimientos sociales*. Buenos Aires: Clacso.

Jiménez, F. M. (2022). The takeover of the National Indigenous Peoples' Institute (INPI): the political experience of a disruptive action by the Otomí community in Mexico City. *Journal for Critical Education Policy Studies*, 20(1), 199-223. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1346878>

Kirshner, B., y Ginwright, S. (2012). Youth organizing as a developmental context for African American and Latino adolescents. *Child Development Perspectives*, 6(3), 288-294. <https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2012.00243.x>

Lefebvre, H. (1968). *El derecho a la ciudad*. Capitán Swing.

Machado Macellaro, G. J. (2020). Cooperativismo de vivienda por ayuda mutua. *Revista De Ciencias Sociales*, 33(47), 105-132. <https://doi.org/10.26489/rvs.v33i47.6>

Michi, N. (2013). Producción de cultura y procesos educativos. Una aproximación a la experiencia del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina, Argentina. *Revista Revista de Educación, Educere et educare*, 8(15), pp.17-30.

Michi, N.; J. di Matteó y D. Vila (2012). Movimientos populares y procesos formativos. *Polifonías*. (1), pp. 22-41

Medina, P., Verdejo, R. y Calvo, M. (2015). Movimientos pedagógicos como memorias colectivas e históricas en el horizonte de los movimientos sociales en América Latina. En Medina Melgarejo P. (Coord), (pp. 29-40). *Pedagogías insumisas. Movimientos político-pedagógicos y memorias colectivas de educaciones otras en América Latina*. México: Juan Pablos Editor.

Morell, M. F. (2012). The free culture and 15M movements in Spain: Composition, social networks and synergies. *Social Movement Studies*, 11(3-4), 386-392. <http://dx.doi.org/10.1080/14742837.2012.710323>

Morlà-Folch, T., González, O. R., Mara, L. C., y Yeste, C. G. (2020). Impact of the extension of learning time on the learning space of the platform for people affected by mortgages Tarragona. *Learning, Culture and Social Interaction*, 24, 100369. <https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2019.100369>

Polanska, D. V., y Weldon, T. (2020). In search of Urban commons through squatting: The role of knowledge sharing in the creation and organization of everyday utopian spaces in Sweden. *Partecipe. Conflitto13*, 1355-1372.

Raimondi, V. (2019). For 'common struggles of migrants and locals': Migrant activism and squatting in Athens. *Citizen. Stud.* 23, 559-576. doi: 10.1080/3621025.2019.1634373

Robleda, G. (2019). Cómo analizar y escribir los resultados de una revisión sistemática. *Enfermería Intensiva*, 30(4), 192-195. <https://doi.org/10.1016/j.enfi.2019.09.001>

Rodríguez, M. C. (2013). Algunos efectos de impulsar políticas de producción autogestionaria del hábitat: El movimiento de ocupantes e inquilinos. *Debate Público*, 3, 6, 156-168. <http://hdl.handle.net/11336/27166>

Rolnik, R. (2020). *La guerra de los lugares: La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas*. Barcelona: Descontrol.

Sánchez-Serrano, Pedraza-Navarro, I., y Donoso-González, M. (2022). Cómo hacer una revisión sistemática siguiendo el protocolo PRISMA: Usos y estrategias fundamentales para su aplicación en el ámbito educativo a través de un caso práctico. *Bordón*, 74(3), 51-66. <https://doi.org/10.13042/Bordon.2022.95090>

Schuster, F., Naishtat, S., Nardocchione, G. y Pereyra, S. (2005). *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Prometeo Libros.

Schugurensky, D., Mundel, K., y Duguid, F. (2006). Learning from each other: Housing cooperative members' acquisition of skills, knowledge, attitudes, and values. *Cooperative Housing Journal*, 3, 2-15.

Silver, J., Fields, D., Goulding, R., Rose, I., y Donnachie, S. (2021). Walking the financialized city: confronting capitalist urbanization through mobile popular education. *Community Development Journal*, 56(1), 161-179. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsaa044>

Urrútia, G., y Bonfill, X. (2010). Declaración PRISMA: una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. *Medicina clínica*, 135(11), 507-511. <https://doi.org/10.1016/j.medcli.2010.01.015>

Zibechi, R. (2007). *Autonomía y emancipaciones. América latina en movimiento*. Perú: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales.

Zibechi, R. (2016). *Latiendo resistencia. Mundos nuevos y guerras de despojo*. Málaga: Baladre y Zambra.

ANEXOS

Número	Autoría	Año	País	Metodología	Categorías
1	Gustavo Javier Machado Macellaro	2020	Uruguay	Investigación Cualitativa	Formación-Educación popular Subjetivación Resistencias al neoliberalismo
2	Julia Ballesteros-Quilez, Pablo Rivera-Vargas, y Judith Jacovkis	2022	España/ Chile	Revisión sistemática	Formación-Educación popular Subjetivación Resistencias al neoliberalismo
3	Geetika Anandl, Ruchika Lalll, Julia Weselyll y Adriana Allen	2021	India	Investigación Cualitativa: Estudio de casos	Formación-Educación popular Subjetivación Resistencias al neoliberalismo
4	Brian D. Christens, Jyoti Gupta y Paul W. Speer	2021	EUA	Investigación Cualitativa: Estudio de casos	Subjetivación
5	Teresa Morlà-Folch, Oriol Ríos González, Liviú-Catalin Mara, Carme García Yeste	2020	España/ Cataluña	Investigación Acción Participativa (IAP)	Formación-Educación popular Subjetivación
6	Fergal Finnegan, Niamh McCrea and Nessa Ní Chasaide	2020	EUA	Reflexión teórica Editorial revista	Resistencias al neoliberalismo
7	Jonathan Silver, Desiree Fields, Rich Goulding, Isaac Rose, Siobhan Donachie	2021	Reino Unido	Investigación Cualitativa: Narrativa	Formación-Educación popular Subjetivación Resistencias al neoliberalismo
8	Sandra L. Barnes, Angela Cowser, Terrick A. Gutierrez	2017	Namibia	Investigación Mixta	Formación-Educación popular Subjetivación
9	Mayo Fuster Morell	2012 ¹	España	Investigación Cualitativa: Estudios de casos y etnografía virtual	Formación-Educación popular Resistencias al neoliberalismo
10	Beck, Sam	2016	EUA	Investigación Cualitativa: Etnografía	Formación-Educación popular Resistencias al neoliberalismo

¹ Véase explicación en apartado de "Resultados"

11	Daniel Schugurensky, Karsten Mundel, and Fiona Duguid	2006 ²	Canadá, Toronto	Investigación Cualitativa	Formación-Educación popular
12	Florina Mendoza Jiménez	2022	México	Investigación Cualitativa: Investigación-acción	Formación-Educación popular Subjetivación Resistencias al neoliberalismo
13	Carlotta Caciagli	2019	Italia	Investigación Cualitativa: Etnografía	Formación-Educación popular Resistencias al neoliberalismo
14	María Carla Rodríguez	2013	Argentina	Investigación Cualitativa	Subjetivación y formación Resistencias al neoliberalismo
15	Viviana Asara	2019	España	Investigación Cualitativa: Estudio de caso	Subjetivación Resistencias al neoliberalismo

2 Ídem nota 2